

ТОНКОСТЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПАВИЛЬОННОГО ТИПА

Б.И.Матниязов

к.т.н., доц. ДжизПИ,

Б.Ф.Ботиров

докторант ТАСУ. Н.Ш.

Н.Ш.Ботирова

магистрант ДжизПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10653880>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 08-fevral 2024 yil

Ma'qullandi: 10-fevral 2024 yil

Nashr qilindi: 13-fevral 2024 yil

KEY WORDS

тонкостенные, методом погиба, стальная фибро, дисперсное армирование, трещиностойкость, водонепроницаемость, сухой-жаркий климат.

ABSTRACT

Важным свойством дисперсноармированного бетона является его повышенная трещиностойкость. За счет более высокой трещиностойкости сталефибробетон обладает также повышенной в 1,5-2 раза морозостойкостью и огнестойкостью, а также водонепроницаемостью. Эти свойства оказываются весьма важными для применения тонкостенных железобетонных конструкций на территории Средней Азии, а также районах Узбекистана с сухим и жарким климатом, отличающихся значительным суточным температурным перепадом.

Научная новизна работы состоит в том, что проведены экспериментально-теоретические исследования новой конструкции здания павильонного типа, собираемого из тонкостенных железобетонных элементов в виде ребристых плит гнутоформованных панелей оболочек, в результате которых:

- получены экспериментальные данные о напряженно деформированном состоянии и пространственной работе конструкции на всех стадиях работы под действием вертикальных и горизонтальных нагрузок;
- разработаны расчетные модели, позволившие с помощью приближенного расчета и расчета МКЭ достоверно оценивать НДС конструкции данного типа, в том числе действительную работу узловых соединений сборных элементов, ребер и поля оболочек между ребрами.

В результате проведенных исследований даны экспериментально обоснованные предложения по изготовлению, конструированию и расчету отдельных тонкостенных пространственных железобетонных элементов и здания в целом, собираемого из этих элементов, которые нашли применение в рабочих чертежах здания, выполненных КТБ НИИЖБ, изготовлении комплекта сборных элементов и опытным строительстве.

Экспериментальное исследование проводилось в лаборатории пространственных конструкций НИИЖБ Госстроя России и на кафедре строительных конструкций Джизакского Политехнического института Республики Узбекистан.

Рис. 1. Формы рамно-складчатых покрытий

В работе Г. Рюле Пространственные покрытия (конструкции и методы возведение) приведены известные за рубежом конструктивные формы зданий рассматриваемого типа, собираемых из тонкостенных элементов, в том числе из пластмасс (рис.1).

Конструкция, представленная на рис.2,а обладает наибольшей архитектурной выразительностью и позволяет наилучшим образом использовать внутренний объём. Недостатком этой конструкции является сложность устройства стыкового соединения в местах возникновения наибольших изгибающих моментов и водонепроницаемых стыков в местах скопления основного потока воды.

Недостатком конструкции, представленной на рис. 2,б является сокращение внутреннего объема и увеличение расхода материалов на изготовление складок покрытия пролетом 12м. Конструкция, изображённая на рис.2, за счет наклона стен сокращает пролет складок покрытия, но имеет маловыразительный, однообразный вид, в ней затруднено устройство боковых проездов и световых отверстий. [3]

Рис. 2. Фрагменты фасада (а) и плана (б) здания

На основе анализа конструктивных форм рассмотренных решений в лаборатории пространственных конструкций НИИЖБ была предложена и разработана новая конструкция здания павильонного типа не имеющая недостатков, присущих конструкциям, изображенным на рис.2.

Конструкция пространственного здания является прямоугольной в плане с размерами 12х3,0 м. При необходимости длина здания может быть изменена, т.к. она не связана какими-либо конструктивными ограничениями, кроме имеющихся в нормативных документах. Фрагменты фасада и плана здания показаны на рис.2,а,б. Здание рассчитано на нагрузку 350 кг/м².

Конструкция собирается из тонкостенных дисперсно армированных элементов в виде оболочек 2 типоразмера и плоских ребристых треугольных элементов 2 типоразмера. Пространственные элементы имеют в плане вид вытянутого четырехугольника и обращены выпуклостью внутрь здания (рис.4). Распор воспринимается стальными затяжками диаметром 30 мм, расположенными в уровне пола с шагом 6 м. Здание бескрановое, неутепленное. Фундамент под зданием по всему контуру ленточный с бетонной стяжкой наверху. В зависимости от грунтовых условий он может устраиваться сборным из типовых фундаментных блоков или монолитным.

Сборные элементы пространственного здания разработаны с дисперсным комбинированным армированием. Дисперсное армирование принято в двух вариантах стальными фибрами, равномерно распределенными по сечению или проволочными ткаными сетками с квадратными ячейками. [2] Стальная фибра изготавливается из малоуглеродистой проволоки общего назначения диаметром 0,5 мм, длиной 50 мм или из стального листа. Коэффициент армирования принимается по объему:

- для плоских сборных элементов 1%;
- для пространственных гнuto формованных элементов - 1,5%.

В случае армирования ткаными сетками применяется сетка № 12 из проволоки диаметром I мм, которая укладывается в 2 слоя. Элементы готовят из мелкозернистого бетона класса В25, они имеют толщину поля 20 мм. Прочность и жесткость элементов обеспечена за счет контурных ребер, армированных каркасами из арматурной стали класса А-III, к которым крепятся закладные детали с анкерами.

Сопряжение элементов между собой производится с помощью металлических накладок, соединяющих на сварке закладные детали сборных элементов. [4]

В коньковом узле соединения треугольных плоских элементов между собой производится, с помощью сварки дополнительного стержня. со стержнями поз. В вертикальный шов между стеновыми панелями Т-1 и II-I желательно уложить уплотняющую прокладку. Все швы между сборными элементами и образовавшиеся технологические проемы в узлах сопряжения сборных элементов заполняются мелкозернистым бетоном класса В20.

Применение оболочек вогнутых внутрь здания позволяет поднять вверх линии сопряжения сборных элементов, что улучшает условия работы замоноличенных стыков на водонепроницаемость. Новизна исследуемой конструкции подтверждена авторским свидетельством на изобретение.

Использованные литературы:

1. Нарбеков, Н. Н., Игамбердиев, Д. Х., & Ботиров, Б. Ф. (2019). ПАРАДИГМА В ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. In *Передовые*

инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство (pp. 61-63).

2. Ботиров, Б. Ф., & Номозова, Н. Ш. (2019). Особенности государственного регулирования национальной экономики в современных условиях.

3. Ботиров, Б. Ф., Муминжанова, У. А., & Номозова, Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СКЛОНАХ И СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФАХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, 17.

4. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO'LGAN OG'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).

5. Xolmirzo o'g'li, T. L., & Farhod o'g'li, B. B. (2022). FIGHT AGAINST NOISE AND VIBRATION IN INDUSTRIAL BUILDINGS. *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, 7, 79-83.

6. Bolotov, T. T., Botirov, B., Botirova, N., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA FOYDALANILGAN XOM ASHYO MATERIALARINING XARAKTERISTIKASI VA ILMIY IZLANISHLAR METODIKASI. *Interpretation and researches*, 1(16).

7. Нарбеков, Н. Н., Игамбердиев, Д. Х., & Ботиров, Б. Ф. (2019). ПАРАДИГМА В ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. In *Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство* (pp. 61-63).

8. Botirov, B. F., & Botirova, N. S. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDA OLINGAN BETONNING QORISHMASINI MEKANIK XOSSALARINI ANIQLASH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(9), 115-119.

9. Botirov, B. F. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA QO'LLANILADIGAN BOG'LOVCHI MODDALAR. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 265-267.

10. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete.

11. Ботиров, Б. Ф., Ботирова, Н. Ш., Абдикомилова, М. Ж., & Ахмедов, Р. А. (2024). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 14-21.

12. Ametov, R. N., & Djurayeva, H. F. (2024). MAHALLIY XOM ASHYOLARDAN TAYYORLANGAN KERAMZITBETON ISHLAB CHIQRISHNING TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(1 Part 2), 44-48.

13. Ametov, R., & Artiqqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE GRANULARITY CONTENT OF SWOLLING VERMICULITE. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6), 143-146.

14. Akramov, X. A., Isakulov, B. R., & Ametov, R. N. (2023). ZAMONAVIY UY-JOY QURILISHIDA KO'PCHITILGAN VERMIKULIT ASOSIDAGI ENERGIYA SAMARADOR ISSIQLIK

IZOLYASION MATERIALLARNI QOLLASH. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 263-265.

15. Rasul, A., & Lazizjon, H. (2023, February). BETON TO 'LDIRUVCHILARINING G 'OVAKLIK XOSSASI HAMDA G 'OVAK TO 'LDIRUVCHILARNING HOZIRGI KUNDA QO'LLANILISHI. In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 219-225).

16. Eshqulov, N., Karimova, M., Romizov, J., & Saidmuradov, A. (2023). ZAMONAVIY ENERGIYA TEJOVCHI OYNALAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(24).

17. Eshqulov, N., Ne'matov, J., Norqulov, M., & Qobilov, J. (2023). ISSIQLIK IZOLYATSIYA G'OVAK BETONLAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(25).

18. Курбонов, З., Эшқулов, Н., & Ортиққулов, Д. (2023). ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 61-66.

19. Матниязов, Б. И., & Бердиев, О. О. (2016). Расчет эффективно-армированных тонких конических куполов оболочек с преднапряженным опорным кольцом. *Молодой ученый*, (7-2), 61-64.

20. Матниязов, Б. И. (1996). Пространственная работа тонкостенных элементов стен и покрытия здания из дисперсноармированного бетона.

INNOVATIVE
ACADEMY